

Научная статья

УДК 81:112

DOI: 10.5281/zenodo.14921421

ОБ УРОВНЕВОМ ХАРАКТЕРЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ ЦЕННОСТИ УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ СМОЛЕНСКИХ ГОВОРОВ

© 2024 *Н.А. Максимчук*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный университет»

ORCID: 0000-0003-2792-1355

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматривается проблема установления уровневых характеристик диалектных устойчивых единиц в структуре регионального фрагмента смоленской диалектной картины мира. Материалом исследования служит Словарь смоленских говоров, из которого методом сплошной выборки извлекаются все устойчивые обороты с географической привязкой к одному из районов смоленско-могилевского приграничья. Выявленные устойчивые единицы структурируются на основе ареала их распространения: 1) общерусские, 2) общесмоленские, 3) региональные; проводится анализ выявленных группировок с точки зрения уровня лингвокультурной ценности, носителями которой они являются. На основе анализа делаются выводы 1) о соотношении общерусского, общесмоленского и регионального компонентов в структуре данного фразеологического фрагмента смоленской диалектной картины мира, 2) о взаимосвязи уровня лингвокультурной ценности устойчивых диалектных единиц и ареала их распространения, 3) о возможности характеристики лингвокультурной ценности диалектных устойчивых единиц с позиций ее абсолютности / относительности.

Ключевые слова: диалектная картина мира, смоленские говоры, диалектная фразеология, устойчивые сочетания, лингвокультурная ценность, уровень лингвокультурной ценности, абсолютность / относительность лингвокультурной ценности.

Для цитирования: Максимчук Н.А. Об уровневом характере лингвокультурной ценности устойчивых сочетаний смоленских говоров / Н.А. Максимчук // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 1. – С. 15–25. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14921421>.

Введение. В традиционном внимании лингвистических исследований к народным говорам, имеющем достаточно длительную историю, сегодня формируются новые аспекты и направления, поскольку диалектология как область лингвистики не может не реагировать на общие процессы в развитии ее теории и методологии. В частности, речь идет об идеях когнитивной лингвистики, переносящей акцент с изучения формальной стороны системы и структуры языка на проблему способности языковых единиц отражать специфику мировидения и мировосприятия (картины мира) носителя языка (языковой личности). В национальной языковой картине мира, в соответствии со структурой национального языка, помимо общенациональных компонентов (общеязыкового ядра), могут быть выделены фрагменты, ограниченные определенными параметрами. Одним из таких параметров является территориальная ограниченность: на основе территориального фрагмента национального языка формируется диалектная (и/или региональная) картина мира, отражающая мировидение жителей данных территорий.

В одной из первых развернутых дефиниций диалектной языковой картины мира (далее – ДЯКМ), сформулированной К.И. Демидовой, ДЯКМ определяется как «территориальный вариант национального образа мира, отраженный в совокупности коммуникативных средств и в *системе ценностных ориентаций диалектного сообщества* (курсив наш – Н.М.)» [6, с. 5–6]. Характеризуя ДЯКМ как «схему восприятия действительности», автор подчеркивает определяющее влияние на особенности мировосприятия диалектного сообщества условий его жизни – природных, экономических, хозяйственных, бытовых и др., а также истории и культуры конкретной территории [Там же].

Специфика диалектной языковой картины мира, как и любой другой, формируется средствами всех языковых уровней – от фонетического до синтаксического [2 и др.]. При том, что номинально эти средства соотносимы с соответствующими средствами общенародного, литературного языка, они отличаются от последних «по своему богатству и своеобразию», поскольку носитель диалекта «иначе "ословливает" окружающий мир, рисует иную картину бытия, чем носитель литературного языка» [7; 16]. В рамках исследования диалектной картины мира выявление такого рода различий составляет актуальную задачу современной диалектологии.

Однако специфика ДЯКМ проявляется не только на фоне литературного языка [17 и др.]. Принимая во внимание обширность территорий бытования русских народных говоров и разнообразие присущих этим территориям условий жизни, формирующих мир диалектоносителя, несложно прийти к очевидному выводу о существовании в рамках общерусской ДЯКМ относительно самостоятельных ее фрагментов большей или меньшей локализации (региона, области, района, деревни и т.п.). И если собственно языковые особенности говоров разных территорий – северных, южных, уральских, сибирских, псковских, архангельских и т.д. – детально исследованы трудами не одного поколения диалектологов, то описание «территориального варианта национального образа мира» в масштабах различных его локаций находится на этапе активной разработки.

Одним из наиболее культуроемких средств формирования и языкового отражения «образа мира» являются фразеологические (в широком смысле) единицы. Такие единицы, наряду с безэквивалентной и фоновой лексикой, именами собственными, вербализованными стереотипными представлениями носителей данной лингвокультуры и др., в целом характеризуются как носители национально-культурной семантики, поскольку в них отражается существенная часть национальной картины мира, национального менталитета. Эта способность фразеологических единиц привлекает внимание исследователей как к общим вопросам диалектной фразеологии (Л.А. Ивашко, В.М. Мокиенко, Е.В. Брысина, И.А. Кобелева, Ю.Г. Косякова, Р.Х. Хайруллина и др.), так и к фразеологии говоров отдельных российских регионов (А.И. Федоров – говоры Сибири [18], И.А. Кобелева – костромские говоры [9], С.О. Кипарисова – рязанские говоры [8], В.Б. Сузанович, Т.С. Воробьева, Л.И. Шаповалова – говоры могилевско-смоленского пограничья [22], С.М. Белякова – тюменские говоры [1], Е.В. Брысина – говоры донского казачества [3], А.С. Данилевская – говоры Приамурья [5], В.Ю. Краева – говоры Алтая [10], К.Н. Прокошева – пермские говоры [21] и мн. др.).

Объектом исследования в данной работе являются устойчивые диалектные единицы смоленских говоров. Цель работы – сопоставительное исследование уровня *лингвокультурной ценности* (ЛКЦ) устойчивых единиц локального фрагмента смоленской ДЯКМ.

Материалы и методы исследования. Источником материала исследования служит Словарь смоленских говоров (ССГ) [24]. Рассматриваются зафиксированные в Словаре устойчивые единицы Шумячского района Смоленской области с точки зрения их соотношения с диалектными фразеологическими структурами более крупных территориальных образований.

Общее количество устойчивых оборотов, зафиксированных в ССГ, составляет 1879 единиц. На первом этапе методом сплошной выборки выявляются все устойчивые единицы с географической привязкой к указанному району (помета ШУМ.). На втором этапе полученный материал структурируется на основе указанного в словарной статье ареала распространения данных устойчивых оборотов. С ориентацией на состав территориальных помет выделяются три уровня распространения выделенного оборота: 1 – общерусский (пометы ШУМ., СРНГ, Даль), 2 – общесмоленский (пометы ШУМ., Д(обровольский). 1914 и другие районы Смоленщины), 3 – региональный (только помета ШУМ.). На третьем этапе проводится сопоставительный анализ выявленных группировок устойчивых оборотов с точки зрения уровня лингвокультурной ценности, носителями которой они являются.

Основная часть. Создание Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым первой в отечественной науке лингвокультурологической теории слова [4], как известно, было мотивировано растущими потребностями и задачами теории и практики обучения русскому языку как иностранному, переживавшими в тот период свой расцвет. На этой почве понятие национально-культурной семантики – лингвокультурной ценности единиц русского языка длительное время рассматривалось преимущественно в рамках их сопоставления с единицами другого (иностранного) языка, что выразилось, в частности, в появлении большого количества исследований русской лексики и фразеологии «на фоне» самых разных иностранных языков. Однако активное развитие лингвокультурологического направления, выделившегося в итоге в самостоятельную интегративную дисциплину – лингвокультурологию, а также влияние ряда экстралингвистических факторов привело к формированию, углублению и расширению исследовательского интереса к лингвокультурологической специфике языковых единиц, выявляемой на внутриязыковом уровне.

Выделение русской ДЯКМ как полноценного фрагмента русской национальной картины мира, по сути, и является констатацией важности исследования особенностей (сходства и различий) мировосприятия носителей разных подсистем русского национального языка, в данном случае – общенародной и диалектной.

С другой стороны, исследования русских народных говоров с очевидностью демонстрируют существование значительных различий внутри самой диалектной системы (достаточно упомянуть хотя бы исходное разграничение северных и южных русских говоров и т.д.). Однако различия крупных диалектных образований, в свою очередь, складываются из особенностей входящих в них диалектов и говоров более узкой локации, в которых, помимо общедиалектных, обнаруживаются собственные, специфические, черты. Следовательно, в задаче исследования ДЯКМ также могут быть обозначены два основных направления: 1) описание ДЯКМ на фоне общенародной языковой картины мира, 2) сопоставительное описание (узко)региональных фрагментов ДЯКМ, отражающих мировидение и мировосприятие носителей конкретного диалекта, группы говоров, отдельного говора и т.п., различия между которыми также являются объективной данностью. Проявление различий в составе и структуре фразеологического компонента ДЯКМ разных локаций, обуславливающих одну из характеристик уровня

лингвокультурной ценности диалектных устойчивых единиц, составляет предмет обсуждения в данной работе.

Эти различия, в свою очередь, могут проявляться 1) во внешнем плане – в соотношении общего и индивидуального в составе культураносных единиц на разных уровнях структуры ДЯКМ, 2) во внутренних различиях (смысловых, образных, фоновых, ассоциативных и под.) формально (лексически) или семантически близких (совпадающих) единиц. В рамках данной статьи основное внимание уделено первому из указанных аспектов.

Тесная связь фразеологических единиц и культуры обусловлена их способностью отражать «народную физиономию языка, его оригинальные средства и самородное богатство» (В.Г. Белинский), «национальную самобытность народа – носителя языка...» (В.Н. Телия). В современных исследованиях, характеризующих место фразеологического компонента в формировании ценностной составляющей картины мира, подчеркивается сосуществование в ее составе и общечеловеческих, и национальных компонентов. При этом отмечается, что в рамках отдельной культуры в картине мира могут проявляться особенности мировосприятия различных социальных групп носителей языка (В.И. Карасик и др.). Всестороннее изучение этих особенностей позволяет проникать вглубь культуры и мировидения носителя языка, в данном случае – носителя диалектного компонента русского национального языка.

В составе русских диалектов функционирует большое количество разного рода устойчивых (фразеологических – в широком смысле) единиц. Способность фразеологических единиц быть средством выражения специфики национальной культуры и ментальности объективируется в понятии *лингвокультурной ценности*, которая обуславливается одновременной принадлежностью данных единиц и языку, и культуре и проявляется наличием культурного компонента в семантике и прагматике языковой единицы и/или в специфике ее языкового выражения. Лингвокультурная ценность языковых единиц определяется характером и объемом заключенной в них лингвокультурологической информации, а также их статусом в языковой системе. Исходный уровень ЛКЦ конкретной единицы может определяться с учетом иерархической организации соответствующей языковой подсистемы.

В структуре диалектной подсистемы русского языка в несколько упрощенном виде можно выделить три основных уровня: *общедиалектный (общерусский)*, представляющий всю совокупность русских народных говоров – наиболее полная его фиксация осуществлена в Словаре русских народных говоров (СРНГ); *общерегиональный*, охватывающий группу говоров, характеризующих тот или иной регион, по названию которого, как правило, эти говоры идентифицируются: *архангельские, псковские, вологодские, костромские, брянские* и т.д.; на *локальном* уровне рассматриваются говоры, выделяемые в составе (обще)регионального: это могут быть говоры конкретного района (нескольких территориально связанных районов), группы деревень, отдельной деревни и т.п.

В данном случае предметом рассмотрения являются устойчивые обороты *локального уровня*, зафиксированные в составе Словаря смоленских говоров. Конкретная географическая привязка материала охватывает территорию Шумячского района Смоленской области. Задача состоит в том, чтобы выявить состав устойчивых единиц данной территории Смоленщины и установить уровень их лингвокультурной ценности в структуре фразеологического компонента ДЯКМ. Отметим, что при осуществлении этой задачи на шумячском материале следует учитывать некоторые особенности

положения диалектной лексики Шумяцкого района в Словаре смоленских говоров, обусловленные, в том числе, внелингвистическими причинами.

Шумяцкий район находится на юго-западе Смоленской области, гранича с Климовичским районом Могилевской области Республики Беларусь. Пограничное положение территории современного Шумяцкого района, ее сложная историческая судьба на фоне общей драматической судьбы смоленских земель (длительные периоды нахождения в составе Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Могилевской губернии и др.), тесные бытовые, экономические, хозяйственные, семейные и др. связи жителей пограничных территорий не могли не наложить отпечаток на культурную и языковую и среду так называемого *Шумяцкого Порубежья* (подробнее в [11; 12]). Это стало одним из факторов, повлиявшим на отношение смоленских диалектологов к говорам юго-западного пограничья как не специфично смоленским (белорусским). По этой причине на этапе сбора диалектного материала для будущего Словаря смоленских говоров данная территория оказалась недостаточно охваченной полевыми исследованиями, что сказалось на степени представленности в ССГ лексики Шумяцкого района. Сегодня эта лакуна в значительной степени заполнена благодаря масштабному труду могилевских исследователей – создателей «Словаря могилевско-смоленских пограничных говоров» (СМСПГ) [22]. Материалы этого словаря предоставляют дополнительную информацию при уточнении территории распространения фразеологических единиц приграничных говоров, в том числе – отмеченных в ССГ как *шумяцкие* и/или имеющих помету *ШУМ.* в СМСПГ, а также имеющих помету *ШУМ.* в СМСПГ и обнаруженных в ССГ, но без привязки в последнем к Шумяцкому району.

Определение уровня лингвокультурной ценности региональной устойчивой единицы (УЕ) по данным Словаря смоленских говоров проводилось в несколько этапов. На предварительном этапе методом сплошной выборки в словарных статьях Словаря смоленских говоров было выявлено 1879 устойчивых единиц. Далее из их числа были отобраны УЕ, имеющие помету *ШУМ.*, то есть зафиксированные в Шумяцком районе. Их число составило 59 единиц. При дальнейшем формировании материала исследования в его состав было включено некоторое количество функционирующих на территории района УЕ, которые в ССГ не имеют пометы *ШУМ.* Скорее всего, отсутствие этой пометы объясняется уже упомянутой общей недостаточной исследованностью приграничных территорий при создании ССГ. Таким образом, в исходный список были включены устойчивые обороты, которые: 1) отмечены в Словаре смоленских говоров пометой *ЕРШ.* (территория соседнего *Еришского* района, также граничащего с Республикой Беларусь, с 1963 года по 1972 год – период активного и одного из наиболее продуктивных этапов полевых исследований по сбору материала для ССГ – входила в состав Шумяцкого района, что могло отразиться на вариантах указания географической привязки диалектных единиц, функционирующих на общей территории); общее число выявленных оборотов такого рода – 23 единицы; 2) зафиксированы в личном собрании автора, составленном по материалам многолетних В результате можно говорить, что в ССГ представлено 278 шумяцких УЕ (14,4% от общего количества УЕ в ССГ).

На втором этапе полученный материал классифицировался с точки зрения его статуса в структуре определенного фразеологического массива: 1) *общерусского*, 2) *общесмоленского*, 3) *локального (шумяцкого)*.

1. *Общерусский* уровень включает широкий круг фразеологических единиц русских народных говоров. Маркером отнесенности устойчивого оборота к этому уровню является указание его нахождения в наиболее полных и авторитетных на данный

момент источников: Словаре русских народных говоров (помета *СРНГ*) и/или в Словаре Даля (помета *Даль*) (завершение работы над созданием «Фразеологического словаря русских народных говоров» под руководством профессора В.М. Мокиенко позволит значительно уточнить данные об ареалах функционирования русских диалектных фразеологических единиц [14]).

Поскольку временной интервал между собранием В.И. Даля и созданием *СРНГ* составляет около полутора века, то эти пометы дают некоторую дополнительную информацию и о хронологических характеристиках состава русской диалектной фразеологии. В ССГ выявлено 27 шумячских УЕ с пометой *СРНГ* и 5 единиц с пометой *Даль*. Помета *ШУМ.* в указанных источниках означает наличие у данных устойчивых оборотов ЛКЦ 1-го уровня. Приведем несколько примеров:

БОГОВЫСЛЕЗКИ. Растение *Dianthus carthusianorum* L., гвоздика. Галубинькии цвяточки – богъвы слески. ДОР. Слобода. Ньбрала букет богъвых слезьк. ПОЧ. Светлое; **ШУМ. + СРНГ, 3.**

ПАМОРКИ НАПАЛИ (ОДОЛÉЛИ). Началось помрачение ума, затмение разума. Памырки ны яго ныпали. МОН. Слобода. Тимахвея адалели памърки. ВЯЗ. Гридино; **ШУМ. + СРНГ, 25.**

В ПРО́ЧКИ (В ПРО́ЧКАХ). Уйдя от супруга (супруги). Жына дылжна жыть при любых условиях с мужым, а ни у прочкъх. ХИСЛ. Б. Лызки. Зять Змитракоу ни ужгыся у примыках и ушоу у прочки. МОН. Полем; ГЛИНК., ДЕМ., ДУХ., ПОЧ., СМОЛ., **ШУМ. + СРНГ, 33; Д. 1914; Даль.**

В группе УЕ с пометой *СРНГ* обнаруживаются обороты, у которых в ССГ помета *ШУМ.* отсутствует, однако они зафиксированы в собрании автора, что позволяет отнести их к той же группе единиц первого уровня ЛКЦ. Надо отметить, что данные обороты не только известны на территории района, но и являются достаточно употребительными. Например:

ЛА́ЗАРЯ ПЕТЬ (ЗАПÉТЬ). Раскаиваться, сожалеть (раскаяться, пожалеть) по поводу содеянного. Я тябе зьстаулю лазъря петъ, ты у мяне будиш знать, как амманывъть. СМОЛ. Михновка. Пьгади, ты у мяне зыпаеш лазыря! Я тебе пыкажу, как урать! СМОЛ. Михновка. + Д. 1914, **СРНГ, 16.**

НОЧНА́Я КУКУ́ШКА. О жене. Жыветь нявестка сы свякровый, и сын слухъить тока жонку, а мать дажа ни признаеть, штоб matka ни саветывыла, – усе зря. Тыда и швырять такую пыгаворку: «Нычная кукушка». СМОЛ. Жуково. + **СРНГ, 21.**

2. *Общесмоленский уровень* – это уровень собственно смоленских говоров. Основными маркерами при определении УЕ этого уровня служат: 1) отсутствие помет 1-го уровня ЛКЦ (то есть помет *СРНГ* и *Даль*); 2) отсылка к Смоленскому этнографическому сборнику В.Н. Добровольского (помета *Д. 1914*); 3) внутрорегиональные пометы Словаря смоленских говоров, указывающие районы распространения данного УЕ на территории Смоленщины.

Собрание устойчивых единиц, отмеченных в Смоленском областном словаре В.Н. Добровольского [20], фиксирует народные выражения, бытовавшие в Смоленской губернии на рубеже XIX–XX вв. Анализ пословиц из собрания Добровольского позволяет выявить характерные черты жизни, быта, мировоззрения, обычаев, верований смоленского крестьянина указанной эпохи, сопоставив их с общерусскими и с данными ССГ. Надо отметить, что полевые исследования В.Н. Добровольского проводились преимущественно в центральной части Смоленщины, чем можно объяснить ограниченное количество УЕ (49), отмеченных в ССГ одновременно пометами *Д. 1914* и *ШУМ.*, например:

ТРАСЦУ ТЫ ПОЛУЧИШЬ (ВОЗЬМЕШЬ и под.). **Ничего не получишь.** ПОЧ., РУДН., Х.-Ж., ШУМ. + Д. 1914.

ВОИТИ (ЗАИТИ) В ТРУБУ. **Войти в берега после разлива (о реке).** Во и рика ужо у трубу выйшла, и агарот сух стау. ЕЛЬН. Клоково. Выда видя меньшыить, скоро уже у трубу зайдеть. РУДН. Шилюво; ДОР., ПОЧ., РУДН., ШУМ. + Д. 1914.

На общесмоленском уровне также обнаруживаются УЕ, которые ССГ не отмечает пометой ШУМ., но которые зафиксированы в картотеке автора, например:

ШАЛ БЕРЕТ (ЗАБИРАЕТ, ХВАТАЕТ, ВЗЯЛ и т.д.). **О состоянии безудержного веселья, безрассудства, непослушания.** Чаго тибя шал бярьеть, ни пирид дабром! САФ. Дедово. Чаго тибя шал зыбираить, чаго ты кричиш? ПОЧ. Стригино. Чаго вас шал хвытаить, аретя, ни даея паслухыть. КАРД. Бельчевицы; ДОР., СМОЛ. + Д. 1914.

ЩЁТОЧКОЙ ВЗОЙТИ. **Взойти ровно, густо (о всходах).** Д. 1914, 44.

ШАХОМ-МАХОМ. **Небрежно, наскоро, кое-как.** Толкмь здельый, што табе дали, а шахъм-махъм и бис тибя здельюють. РУДН. Подсосно.

3. *Локальный (шумяцкий) уровень* может выделяться с разной степенью территориальной детализации – от группы деревень до отдельной деревни. Это единицы третьего уровня ЛКЦ, имеющие в ССГ только помету ШУМ. Например:

ЗАДАТЬ ЧЁСУ. **Наказать.** Мы дужа ни булувались, быялись, каб батька чесу ни зыдау. ШУМ. Понятовка.

И В УС НЕ ДМАТЬ. **Не обращать внимания.** И в ус ен ня дметь. ШУМ. Микуличи.

КРАСНАЯ ДЁВКА. **Радуга.** На неби красныя деука пъявились. ШУМ. Зверинка.

КРАСНЫЙ ТОРГ. **Богатая праздничная ярмарка.** Первыя скрясення пыста — красный торх, бальшей кирмаш. ШУМ. Осово.

НЕРВЫ ВЪРВАТЬ. **Заставить нервничать.** Дычка яе с ею живеть, уси нервы ей вырвыла. Вьлачуга тыкая, вадильсь с усими, ды нихто замыш ни узяу. ШУМ. Тишковка.

РЖАВАЯ СПИЦА В КОЛЕСЁ. **Помеха.** Зачым жа быть ржавый спицей у кылясе? Ня хочыш работать – ни хади и ни мишай другим. ШУМ. Гневково.

Рассмотрение уровневой локализации диалектных устойчивых единиц на материале Словаря смоленских говоров (с учетом возможной неполноты представленной в Словаре информации [13]) позволяет сделать некоторые предварительные выводы об особенностях их ЛКЦ. Прежде всего, можно говорить об *абсолютном* и *относительном* характере лингвокультурной ценности УЕ, который определяется в зависимости от угла зрения.

На фоне общенародного, литературного языка ЛКЦ диалектных устойчивых единиц носит *абсолютный* характер, то есть она демонстрирует закрепленную в виде устойчивого оборота специфику мировосприятия диалектоносителем того или иного фрагмента окружающего мира. Способы выражения лингвокультурной специфики фразеологического фрагмента диалектной картины мира могут быть разнообразными, проявляясь как в собственно языковой форме (лексическими, синтаксическими, морфологическими и др. средствами, формирующими, в том числе, сферу фразеологических вариантов), так и в плане их семантико-коннотативного наполнения, видов метафорического осмысления, что, в определенной степени, ведет к образованию фразеологической синонимии как на диалектном, так и на общезыковом уровнях (детальное описание способов выражения ЛКЦ диалектных устойчивых единиц на фоне общенародного языка заслуживает отдельного внимания).

На внутрдиалектном уровне проявляется *относительность* ЛКЦ устойчивых оборотов, которая связана со статусом УЕ в системе диалекта.

Можно предположить, что в рамках рассматриваемой структуры уровень ЛКЦ диалектной единицы зависит от ареала ее функционирования: чем шире сфера распространения оборота, тем больше вероятность его проникновения в общенародный язык, что может ослаблять диалектную специфичность (или, по крайней мере, ее восприятие) данного оборота (ср., например, достаточно широкую распространенность в общенародной речевой среде выражений *ЛАЗАРЯ ПЕТЬ*, *НОЧНАЯ КУКУШКА* и др.). Следовательно, уровень ЛКЦ диалектных устойчивых единиц повышается по мере сужения территории их распространения. Именно на локальном уровне встречаются обороты единичной фиксации, обладающие, как представляется, наиболее высоким уровнем ЛКЦ. Так, только в одной шумячской деревне отмечено метафорическое обозначение радуги – *КРАСНАЯ ДЕВКА* (*ШУМ*. Зверинка), обладающее богатым ассоциативно-культурным фоном, отражающим многочисленные связи данного образа как собственно языкового, так и этнокультурного толка. Безусловно, когда речь идет о диалектном материале, следует делать поправку на степень исследованности территорий. Но в любом случае, вероятно, не стоит отрицать существования своего рода *диалектных фразеологических гапаксов*, исследование которых представляет большой лингвокультурологический интерес именно в силу их максимальной специфичности.

Однако и заключение, что высшую ступень в уровневой структуре ЛКЦ чаще занимают узколокальные диалектные единицы, также носит относительный характер. Так, в составе УЕ, имеющих в ССГ только локальную помету, есть такие, которые можно рассматривать как диалектные *варианты* общеизвестных оборотов (ср.: *РЖАВАЯ СПИЦА В КОЛЕСЕ* (*ШУМ*. Гневково) и широко употребительные, отмеченные во многих словарях фразеологизмов выражения *ПОСЛЕДНЯЯ СПИЦА В КОЛЕСНИЦЕ*, *ПЯТАЯ СПИЦА В КОЛЕСНИЦЕ*).

Таким образом, к вопросу оценки уровня ЛКЦ диалектных устойчивых единиц можно подходить с точки зрения соотношения языковых подсистем. Так, если рассматривать ЛКЦ устойчивых единиц в сопоставлении общенародного языка и диалекта, то следует признать, что наибольшим уровнем ЛКЦ обладают диалектные единицы первого (общерусского) ареала распространения, поскольку именно они способны выражать специфику мировидения значительной части носителей русского языка. С точки зрения внутридиалектных отношений, максимальный уровень ЛКЦ имеют диалектные фразеологические гапаксы.

Заключение. Рассматриваемый уровневый подход к описанию диалектной фразеологии позволяет сделать следующие выводы. Одним из факторов, определяющих уровень лингвокультурной ценности устойчивых диалектных единиц, является ареал их распространения. Фразеологический компонент ДЯКМ имеет уровневую (концентрическую) структуру, включающую (*узко*)*локальный*, *региональный* и *общерусский* уровни. Локальный уровень включает единицы, зафиксированные только на данной ограниченной территории. На следующих уровнях общий состав устойчивых оборотов расширяется за счет единиц, имеющих региональную и общерусскую известность. Можно предположить, что наибольший уровень относительной лингвокультурной ценности имеют фразеологические единицы, относящиеся к локальному уровню, то есть имеющие хождение на ограниченной территории существования того или иного говора. Иными словами, *уровень относительной лингвокультурной ценности диалектных фразеологических единиц* может быть *обратно пропорционален ареалу их распространения* и, соответственно, их статусу (рангу) в структуре диалекта. Межуровневое сопоставление диалектных УЕ может быть продуктивным методом исследования ее ЛКЦ.

Использование уровневого подхода при анализе устойчивых языковых единиц может помочь и в решении более общих задач, в том числе: 1) установить максимально конкретный ареал бытования отдельных УЕ; 2) вычислить количественные и определить качественные характеристики общих и различных единиц сопоставляемых уровней с учетом возможных территориальных комбинаций; 3) на основе установленного сходства и различия выделенных территориальных объединений очертить более конкретные контуры фразеологического фрагмента ДЯКМ говоров смоленско-могилевского пограничья. Для решения последней задачи, составляющей перспективу исследования, могут быть привлечены материалы по говорам других районов смоленско-могилевского пограничья, смоленско-брянского пограничья и дополненные материалы Словарь могилевско-смоленских пограничных говоров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белякова С.М. Образ времени в диалектной картине мира (на материале лексики и фразеологии русских старожильческих говоров юга Тюменской области): дис. ... канд. филол. наук / С.М. Белякова. – Екатеринбург, 2005. – 355 с.
2. Бец М.В. Диалектная картина мира как лингвокультурологический феномен (на материале диалектизмов русского и немецкого языков) / М.В. Бец, А.А. Лушпей // Мир науки, культуры, образования. – № 6 (67), 2017. – С. 431–434.
3. Брысина Е.В. Этнокультурная идиоматика донского казачества / Е.В. Брысина; М-во образования Рос. Федерации, Волгогр. гос. пед. ун-т. – Волгоград : Перемена, 2003. – 292 с.
4. Верещагин Е.М. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М. : Русский язык, 1976. – 248 с.
5. Данилевская А.С. Диалектная фразеология русских говоров Приамурья как средство выражения региональной языковой картины мира / А.С. Данилевская // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2014. – № 3. – С. 175–176.
6. Демидова К.И. Диалектная лексика как источник изучения диалектной языковой картины мира в психолингвистическом аспекте / К.И. Демидова // Вестник ЮУрГУ. – 2011. – № 22. – С. 5–6.
7. Закуткина Н.А. Феномен диалектной картины мира в немецкой философии языка XX века : дис. ... канд. филол. наук / Н.А. Закуткина. – Екатеринбург, 2001. – 157 с.
8. Кипарисова С.О. Рязанская диалектная фразеология : автореф. дис. ... канд. филол. наук / С.О. Кипарисова. – Тамбов, 2019. – 25 с.
9. Кобелева И.А. Фразеология костромских говоров (лексикографическая оценка) / И.А. Кобелева // Вестник Костромского государственного университета. – 2017. – Т. 23. – С. 97–99.
10. Краева В.Ю. Диалектная фразеология русских говоров Алтая (лингвокультурологический аспект): дис. ... канд. филол. наук / В.Ю. Краева. – Барнаул, 2007. – 255 с.
11. Крупнев П.А. Шумячское Порубежье // Перекресток: Шумячский альманах. Пятый выпуск. Смоленск. – Шумячи : Порубежье, 2007. – С. 515–519.
12. Максимчук А.Г. Порубежье / А.Г. Максимчук. – Смоленск : Смядынь, 1995. – 203 с.
13. Максимчук Н.А. Об информативности фразеологического компонента словаря смоленских говоров и возможностях ее расширения / Н.А. Максимчук // Слово – фразеологизм – дискурс: актуальные проблемы исследования в современном гуманитарном знании : Сб. статей / Сост. И.Ю. Третьякова, М.А. Фокина, под ред. И.Ю. Третьяковой, М.А. Фокиной. – Кострома, 2023. – С. 285–292.
14. Мокиенко В.М. Проект «Фразеологического словаря русских народных говоров» / В.М. Мокиенко // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2011. – № 3. – С. 190–198.
15. Радченко О.А. Диалектная картина мира как идиоэтнический феномен / О.А. Радченко, Н.А. Закуткина // Вопросы языкознания. – № 6. – 2004. – С. 25–48.
16. Стародубец С.Н. Западнобрянский региолект как лингвокультурное образование / С.Н. Стародубец, О.В. Белугина, С.П. Куркина, К.Н. Кириченко // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 3. – С. 19–32. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.12540980>
17. Урманчеева И.С. Диалектные варианты общерусских фразеологизмов в говорах Низовой Печоры / И.С. Урманчеева. – М. : Флинта, 2024. – 150 с.
18. Федоров А.И. Сибирская диалектная фразеология / А.И. Федоров. – Новосибирск : Наука, 1980. – 171 с.

19. Шаповалова Л.И. К разработке концепции «Фразеологического словаря могилевско-смоленского пограничья» / Л.И. Шаповалова, В.Б. Сузанович // Язык и культура. Проблемы современной этнолингвистики : материалы Международной научной конференции, Минск, 2–4 ноября 2000 г. / науч. ред. И.И. Токарева. – Минск, 2001. – С. 176–181.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

20. Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь / В.Н. Добровольский. – Смоленск : Типография П.А. Силина, 1914. – 1022 с.
21. Прокошева К.Н. Фразеологический словарь пермских говоров / К.Н. Прокошева. – Пермь : Перм. гос. пед. ун-т, 2002. – 432 с.
22. Словарь могилевско-смоленских пограничных говоров / автор-составитель В.Б. Сузанович [ред. кол.: Л.И. Шаповалова (отв. ред.), И.Н. Лапицкая, Т.С. Воробьева]. – Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2017. – 196 с.
23. Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф.П. Филин (вып. 1–23), Ф.П. Сороколетов (вып. 24–33). – М.; Л.; СПб. : Наука, 1965–1999. – Вып. 1–33.
24. Словарь смоленских говоров. Вып. 1–11 / под. ред. А.И. Ивановой, Л.З. Бояриновой. – Смоленск : СГПИ – СГПУ, 1974–2005.

REFERENCES

1. Belyakova S.M. (2005). *Obraz vremeni v dialektnoj kartine mira (na materiale leksiki i frazeologii russkix starozhil'cheskix govorov yuga Tyumenskoj oblasti)* [The image of time in the dialect picture of the world (on the material of lexicon and phraseology of Russian old-resident colloquialisms of the south of the Tyumen region)]. (Doctoral dissertation). Ekaterinburg (In Russian).
2. Becz M.V., Lushpej A.A. (2017). *Dialektnaya kartina mira kak ligvokul'turologicheskij fenomen (na materiale dialektizmov russkogo i nemeckogo yazy'kov)* [Dialectal picture of the world as a linguocultural phenomenon (on the material of dialectisms of Russian and German languages)]. *Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya*. 6 (67), 431–434 (In Russian).
3. Bry'sina E.V. (2003). *E'tnokul'turnaya idiomatika donsogo kazachestva* [Ethnocultural idiomatics of the Don Cossacks]. Volgograd: Peremena (In Russian).
4. Vereshhagin E.M., Kostomarov V.G. (1976). *Yazy'k i kul'tura: lingvostranovedenie v prepodavanii russkogo yazy'ka kak inostrannogo* [Language and Culture: Linguocountry Studies in Teaching Russian as a Foreign Language.]. Moscow: Russkij yazy'k (In Russian).
5. Danilevskaya A.S. (2014). *Dialektnaya frazeologiya russkix govorov Priamur'ya kak sredstvo vy`razheniya regional'noj yazy'kovej kartiny`mira* [Dialectal phraseology of Russian colloquialisms of Priamurye as a means of expressing the regional linguistic picture of the world]. *Problemy`istorii, filologii, kul'tury`*. 3, 175–176 (In Russian).
6. Demidova K.I. (2011). *Dialektnaya leksika kak istochnik izucheniya dialektnoj yazy'kovej kartiny`mira v psixolingvisticheskom aspekte* [Dialect lexicon as a source for studying the dialect language picture of the world in psycholinguistic aspect]. *Vestnik YuUrGU*. 22, 5–6 (In Russian).
7. Zakutkina N.A. (2001). *Fenomen dialektnoj kartiny`mira v nemeckoj filosofii yazy'ka XX veka* [The Phenomenon of the Dialectal Picture of the World in 20th Century German Philosophy of Language]. (Doctoral dissertation). Ekaterinburg (In Russian).
8. Kiparisova S.O. (2019). *Ryazanskaya dialektnaya frazeologiya* [Ryazan dialect phraseology]. (Avtoref. doctoral dissertation). Tambov (In Russian).
9. Kobeleva I.A. (2017). *Frazeologiya kostromskix govorov (leksikograficheskaya ocenka)* [Phraseology of Kostroma colloquialisms (lexicographic evaluation)]. *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta*. 23, 97–99 (In Russian).
10. Kraeva V.Yu. (2007). *Dialektnaya frazeologiya russkix govorov Altaya (lingvokul'turologicheskij aspekt)* [Dialectal phraseology of Russian colloquialisms of Altai (linguocultural aspect)]. (Doctoral dissertation). Barnaul (In Russian).
11. Krupenyov P.A. (2007). *Shumyachskoe Porubezh'e* [Shumyachskoe Porubezhye]. *Perekryostok: Shumyachskij al'manax*. 5, 515 – 519. Smolensk – Shumyachi: Porubezh'e (In Russian).
12. Maksimchuk A.G. (1995). *Porubezh'e* [Porubezhye]. Smolensk: Smyady'n (In Russian).
13. Maksimchuk N.A. (2023). *Ob informativnosti frazeologicheskogo komponenta slovary smolenskix govorov i vozmozhnostyax eyo rasshireniya* [On the informativeness of the phraseological component of the dictionary of Smolensk colloquialisms and possibilities of its expansion Ryazan dialect phraseology]. In *Slovo – frazeologizm – diskurs: aktual'ny'e problemy`issledovaniya v sovremennom gumanitarnom znanii* [Word –

phraseologism – discourse: actual problems of research in modern humanitarian science]. Pp. 285–292. Kostroma (In Russian).

14. Mokienko V.M. (2011). Proekt «Frazeologicheskogo slovarya russkix narodny`x govorov» [Project ‘Phraseological Dictionary of Russian Folk Vocabularies’]. Problemy` istorii, filologii, kul`tury. 3, 190–198 (In Russian).

15. Radchenko O.A., Zakutkina N.A. (2004). Dialektnaya kartina mira kak idioe`tnicheskij fenomen [Dialectal picture of the world as an idio-ethnic phenomenon]. Voprosy` yazy`koznaniya. 6, 25–48 (In Russian).

16. Starodubecz S.N. Belugina O.V., Kurkina S.P., Kirichenko K.N. (2024). Zapadnobryanskij regiolekt kak lingvokul`turnoe obrazovanie [Zapadnobryanskiy regiolect as a linguocultural formation]. Vestnik Doneczkogo nacional`nogo universiteta. Seriya D. Filologiya i psixologiya. 3, 19–32 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12540980> (In Russian).

17. Urmancheeva I.S. (2024). Dialektny`e varianty` obshherusskix frazeologizmov v govorax Nizovoj Pechory` [Dialect variants of All-Russian phraseological phrases in the Nizovaya Pechora dialects]. Moscow: Flinta (In Russian).

18. Fedorov A.I. (1980). Sibirskaya dialektnaya frazeologiya [Siberian dialect phraseology]. Novosibirsk: Nauka (In Russian).

19. Shapovalova L.I., Suzanovich V.B. (2001). K razrabotke koncepcii «Frazeologicheskogo slovarya mogilevsko-smolenskogo pogranich`ya» [Towards the development of the concept of ‘Phraseological Dictionary of the Mogilev-Smolensk Borderland’]. In Yazy`k i kul`tura. Problemy` sovremennoj e`tnolingvistiki: materialy` Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, Minsk, 2–4 noyabrya 2000 g. pp. 176–181. Minsk (In Russian).

Поступила в редакцию: 02.12.2024 г.

ON LEVEL NATURE OF LINGUOCULTURAL VALUE OF SET EXPRESSIONS IN SMOLENSK DIALECTS

N.A. Maksimchuk

The article deals with the problem of identifying the level characteristics of dialectal set expressions in the regional fragment of the Smolensk dialect picture of the world. The source of the empirical material is the Dictionary of Smolensk Dialects, from which all set phrases with a geographical reference to one of the regions of the Smolensk-Mogilev borderland area are excerpted by the continuous sampling method. The set expressions are arranged based on the area of their distribution: 1) all-Russian, 2) all-Smolensk, 3) regional. The analysis of the identified groupings has been carried out in terms of the level of linguocultural value they express. Based on the analysis, the following conclusions are made: 1) about the relationship between the all-Russian, all-Smolensk, and regional components in this phraseological fragment of the Smolensk dialect picture of the world; 2) about the relationship between the level of linguocultural value of the dialectal set expressions and the area of their distribution; 3) about the possibility of characterizing the linguocultural value of dialectal set expressions in terms of its absoluteness / relativity.

Key words: dialect picture of the world, Smolensk dialects, dialect phraseology, set expression, linguocultural value, level of linguocultural value, absoluteness / relativity of linguocultural value.

Максимчук Нина Алексеевна.

Кандидат педагогических наук, доктор филологических наук, профессор.

Смоленский государственный университет, г. Смоленск, Российская Федерация.

профессор кафедры русского языка.

ORCID: 0000-0003-2792-1355.

E-mail: nmaximchuk@yandex.ru.

Maksimchuk Nina Alekseevna.

Candidate of Pedagogy, Doctor of Philology, Professor.

Smolensk State University, Smolensk, Russian Federation.

Professor of the Russian Language Department.

ORCID: 0000-0003-2792-1355.

E-mail: nmaximchuk@yandex.ru.